

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

НАВОИЙ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ

**Физика ва астрономия кафедраси
Навоий вилоят ҳудудий Инновацион ривожланиш бошқармаси**

**ФИЗИКА ФАНИНИ АХБОРОТ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУҲИТИДА ЎҚИТИШНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ:
МУАММО ВА ЕЧИМЛАР**

**мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани
материаллари**

Т Ў П Л А М И

Навоий – 2022

**ФИЗИКА ФАНИНИ АХБОРОТ ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУҲИТИДА ЎҚИТИШНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР** мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани
24-ноябрь, 2022 йил

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

НАВОИЙ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ

**Физика ва астрономия кафедраси
Навоий вилоят ҳудудий Инновацион ривожланиш бошқармаси**

**ФИЗИКА ФАНИНИ АХБОРОТ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУҲИТИДА ЎҚИТИШНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ:
МУАММО ВА ЕЧИМЛАР**

**мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани
материаллари**

Т Ў П Л А М И

24 ноябрь, 2022 йил

Навоий шаҳри

Fig.3

III Conclusion. From the graphs above, we can see that as the charge of the black hole increases, the size of the shadow decreases, while the distortion of the shadow size increases. In addition, increasing the rotation parameter also decreases the shadow size.

References

- [1] A.Abdujabbarov and et.al. “Shadow of rotating regular black holes”. Physical Review. D. Volume 93. Issue 10. ID.104004. 2016.
- [2] B. Toshmatov and et al. “Rotating regular black hole solution”. Phys.Rev. D 89. 104017. Published. 9 May. 2014.
- [3] Azreg-Aïnou, Mustapha. “Generating rotating regular black hole solutions without complexification”. Physical Review. D. Volume 90. Issue 6. ID. 064041. 2014.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИСТИРОЛА (ПС) И САЖИ

Марданова Ю.У.

преподаватель кафедры «Общая физика», НавГГТУ

Камалова Д.И.

д.т.н. (DSc), доцент, НавГПИ

Нами проведены исследования по определению физико-механические свойства полистирола (ПС) и приведены в таблице 1.

Таблица 1

Физико-механические свойства ПС

Физические свойства	Единица измерения	Значение
Плотность	г/см ³	1,05
Температура стеклования	°С	93
Температура самовоспламенения	°С	440

Предел прочности при растяжении	МПа	40-50
Модуль упругости при изгибе	ГПа	3,2
Относительное удлинение	%	1,2-2
Теплопроводность	Вт (м·К)	0,08-0,12
Теплостойкость по Мартенсу	°С	70
Твердость по Бринелю	МПа	140-200
Усадка при литье	%	0,4-0,8
Удельное электрическое сопротивление	Ом·см	1015
Диэлектрическая проницаемость		2,5-2,6
Нижний концентрационный предел воспламенения	г/м ³	25-27,5

Как видно из таблицы 1, что по физико-механическим свойствам ПС представляет собой термопластичный полимер линейного строения. Для ПС характерны легкость переработки, склеиваемость, хорошая окрашиваемость в массу и очень хорошие диэлектрические свойства, так как удельное электрическое сопротивление составляет 10^{15} Ом·см.

Термодеструкция начинается при 200°C и сопровождается выделением мономера. При температурах выше 50°C снижается формоустойчивость.

В результате исследований сажи под электронным микроскопом установлено, что она состоит из частиц размером от 900 нм до 6000 нм, образующих более или менее разветвленные цепочки, так называемые сажевые структуры. Форма частиц большинства видов сажи близка к сферической частиц сажи представляет собой беспорядочный набор отдельных кристаллитов, состоящих обычно из 3-5 параллельных плоских решеток атомов углерода. В каждом слое кристаллита атомы углерода расположены: вершинах правильных шестигранников. Расстояние между противоположными вершинами шестиугольника равно 24,5-25,8 нм. Плоские решетки кристаллите смещены одна относительно другой, что еще больше увеличивает неупорядоченность структуры сажевой частицы (сравните со строением графита). Атомы углерода, находящиеся на краях плоскостей основание кристаллических решеток (на базисных плоскостях), имеют свободные валентности. По этим валентностям к ним присоединяются атомы отдельны плоских решеток углерода (их называют одиночными слоями) и цепи атомов углерода, не ориентированные в упорядоченную кристаллическую систему. Эти цепи (неорганизованный аморфный углерод) являются также продуктами разложения сырья. Кроме того,

к свободной валентности атомов кристаллитов и неорганизованного углерода присоединяются атом водорода и серы, содержащиеся в сырье, из которого получают сажу. Таким образом, по степени упорядоченности строения сажевая частица, занимая промежуточное положение между кристаллическим графитом и аморфны углеродом.

На поверхности частиц всегда имеются минеральные вещества, падающие в сажу на различных стадиях ее производства. В состав саж входят (мас. %): углерод 89-99; водород 0,3-0,5; кислород 0,1-10; сер 0,1-1,1; минеральные вещества – до 0,5 мас. %. Величина частиц сажи, также удельная поверхность (суммарная поверхность частиц, содержащиеся в сажи) и степень структурности (т.е. разветвленность сажевых цепочек) зависят от условий ее образования.

Наиболее дисперсная сажа имеет диаметр частиц $9 \cdot 10^3$ нм и удельную поверхность $250 \text{ м}^2/\text{г}$, а у наименее дисперсной сажи диаметр части 320 мкм, а удельная поверхность $12 \text{ м}^2/\text{г}$. Истинная плотность находится пределах $1800\text{-}2000 \text{ кг}/\text{м}^3$, тогда как насыпная плотность сажи составляв $100\text{-}350 \text{ кг}/\text{м}^3$. Сырьем для получения сажи служат различные углеводороды.

При температуре ниже 800°C термическое разложение углеводородов происходит очень медленно и углерод в твердой фазе выделяется лип в присутствии катализаторов. При $800\text{-}900^\circ\text{C}$ углерод образуется главным образом на твердой поверхности. При температуре выше 1000°C основное количество углеводородов уже разлагается с образованием сажи в реакционном объеме.

Упрощенно механизм образования частиц сажи можно представить следующим образом. Под действием высокой температуры молекулы углеводородов распадаются на свободные углеводородные радикалы и атомы водорода. Взаимодействие радикалов друг с другом и с исходными углеводородами приводит к образованию новых радикалов и молекул термостойких соединений, которые служат основой будущих сажевых частиц. К ним присоединяются образующиеся в зоне реакции новые углеводородные радикалы. Происходит соединение атомов углерода в кристаллические образования, а сажевых кристаллитов – в частицы сажи. Диаметр сажевых частиц будет тем меньше, чем выше температура процесса.

Список использованных литератур

1. Joseph Francis D., George K.E. Dept. of Polymer Science and Rubber Technology. National Conference on Advances in Polymer Technology. Cochin University of Science and Technology. February 5-7. 1991. P. 134.

2. Камалова Д.И., Умаров А.В., Негматов С.С., Абед Н.С. Электронно-колебательные спектры композитов на основе полистирола и каолина. «Композиционные материалы». Ташкент. 2019. №3. 42-44 стр.

3. Камалова Д.И., Сайфуллаева Г.И., Негматов С.С., Абед Н.С., Камолов И.Р. Исследование электрофизических свойств композиционных полимерных материалов. «Наманган давлат университети илмий ахборотномаси». Наманган. Январь. 2021. №1. – С. 42-48.

4. Kamalova Dilnavoz. Study of thermal conductivity of soft-filled compositions based on polystyrene and polyvinylidenfluoride. Web of scientist: International Scientific research Journal. Volume 2. Issue 5. May. 2021. pp. 855-860. ISSN: 2776-0979. Impact factor: 7.565.

VVER-1200 YADRO REAKTORI VA UNING QO‘LLANISHI
M.F.Qorjobova, Y.SH.To‘rayev, R.Ismailov, A.O.Xushvaqtova
Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda qurilishi rejalashtirilgan VVER-1200 yadro reaktorining turli parametrlari ko‘rib chiqildi. Shuningdek, dunyoda qaysi davlatlar ushbu turdagi reaktorlardan foydalanayotgani va xavfsizlik masalalari va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan avariya holatlari tahlil qilindi.

I Kirish. Respublikamizda qurilishi rejalashtirilgan VVER-1200 yadro reaktori birinchi marta umumiy loyihalash tashkiloti “Atomenergoproekt”, reaktorlarni qurish bosh konstruktrlik tashkiloti (Organization of General Designer Organization of reactor plant) va “Kurchatov Instituti” (Rossiya) hamkorligida ishlab chiqilgan. [1] Bunday yadro reaktorlar “Suv bosimli reaktor” (Pressurized Water Reactor (PWR)) tipidagi yadro reaktori hisoblanadi. Uning boshqa parametrlari quyidagi 1-jadvalda berilgan.

1-jadval

VVER-1200 yadro reaktorining asosiy ko‘rsatkichlari

Elektr quvvati	1200 MW
Issiqlik quvvati	3220 MW
Samaradorligi	37%
Yaroqlilik muddati	60 yil
Tamirlash muddati (har 7 yillik siklda)	4x16 kun, 2x24 kun, 1x30 kun

**ФИЗИКА ФАНИНИ АХБОРОТ ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУҲИТИДА ЎҚИТИШНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР** мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани
24-ноябрь, 2022 йил

САЙЁРАЛАРНИНГ ФИЗИК ТАБИАТИНИ ЎРГАНИШДА ФАНЛАРАРО БОҒЛАНИШ (МАРС МИСОЛИДА) Ф.О.Дадабоева, Р.Х.Ибрагимова, К.А.Рахимов	473
ТАБИИЙ ФАНЛАРНИ О'QITISHDA FANLAR INTEGRATSIYALASHUVI Shonazarova Nargiza, F.S.To'xtayev	475
4-ШЎБА. ЗАМОНАВИЙ ФИЗИКАНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ	
ИК СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИСТИРОЛА (ПС) ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ Негматов С.С., Камалова Д.И., Марданова Ю.У.	478
MAIN PROBLEMS OF DEVICE FABRICATION OF PEROVSKITE SOLAR CELLS IN AMBIENT CONDITION Mashkhura Mamadjonova, Lobar Nurumbetova, Aziz Saparbaev	480
POLIMER QUYOSH ELEMENTLARINING DEGRADATSIYA TA'SIRIDA PARAMETRLARINING O'ZGARISHINING SPEKTROSKOPIK TAHLILI Jo'rayeva Sh.A., Nurumbetova L.R., Saparbayev A.A.	483
POLIMER PLENKALARNING DEFORMATSION-MUSTANKAMLIK HUSUSIYATLARINI ANIQLASH USULLARI Matyakubov B.M., Eslamasov M.T.	485
SHADOW OF THE ROTATING AYON-BEATO-GARCIA BLACK HOLE Y.Sh.Turaev, M.F.Qorjobova, V.S.Hamidov, M.J.Sobitbekova	488
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИСТИРОЛА (ПС) И САЖИ Марданова Ю.У., Камалова Д.И.	490
VVER-1200 YADRO REAKTORI VA UNING QO'LLANISHI M.F.Qorjobova, Y.Sh.To'rayev, R.Ismailov, A.O.Xushvaqтова	493
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ ЯДЕР ^3H И ^3He В ^{16}O p-СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ИМПУЛЬСЕ 3,25 А ГэВ/с Р.Н.Бекмирзаев, Б.Султанов, Ш.Ш.Баходиров	496
ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ Умаров А.В., Султанходжаева Г., Мирсалихов Б.А.	498
ТУРЛИ ТЕМПЕРАТУРАЛАРДА МАГНИТ СУЮҚЛИКЛАР ЭЛЕКТР ЎТКАЗУВЧАНЛИГИНИНГ НАНОЗАРЛАР КОНЦЕНТРАЦИЯСИГА БОҒЛИҚЛИГИ У.Э.Нуримов, Б.И.Хожиев	503
ИК СПЕКТРЫ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА НАПОЛНЕННОГО НАНОЧАСТИЦАМИ ЖЕЛЕЗО (исследование и анализ) А.В.Умаров, М.Курбанов	505
YORUG'LIK TEZLIGINI ERITMALAR KONSENTRATSIYASIGA BOG'LIQLIGINI O'RGANISH Xusanov Z.J., Xashimova F.S., Nosirov B.N., Jabborova Ch.E.	512
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШЕНИЯ ОЗОНА С ВОДОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ ВОДОХРАНИЛИЩА Алиев Махмуд Куватович	516
АНАЛИЗ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ СЛОИСТОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}(\text{Se})_4$. Умаров А.В., Джумабаев Д., Валиханов Н.К.	520